

A redução da maioria penal e a massa carcerária: uma projeção demográfica e seus efeitos sobre a governança criminal

Igor Novaes Lins¹

Principais achados

- No cenário mais próximo das propostas em tramitação, que inclui o tráfico, a reforma acrescentaria cerca de 36 mil presos ao sistema adulto no pico, em 2037, com intervalo provável de 27 mil a 47 mil.
- O acréscimo ocorre sobre uma coorte de dezesseis e dezessete anos que encolhe cerca de um quarto até 2046. O crescimento da massa carcerária é efeito da política aplicada a uma população em retração.
- O custo fiscal tem um piso indisputável. A construção das vagas inexistentes soma cerca de R\$ 2,2 bilhões, o equivalente a 653 creches, 862 unidades básicas de saúde ou 24 mil professores por um ano. O ônus vai de cerca de R\$ 3 bilhões, se a economia socioeducativa se realizar, a cerca de R\$ 13 bilhões, o custo bruto (custeio mais capital), se ela for ilusória, como é provável.
- Cerca de 123 mil adolescentes passariam por prisões sob facção ao longo de duas décadas, 81% do total nos 27 estados, com São Paulo, sob monopólio do PCC, concentrando 42%. Sob taxas plausíveis de filiação, a reforma geraria da ordem de 60 mil novos integrantes de facções.

Resumo

O Congresso Nacional discute reduzir a maioria penal de dezoito para dezesseis anos. O debate é antigo e carece de estimativas. Esta nota apresenta a primeira projeção da população prisional adicional sob a reforma, ano a ano, de 2026 a 2046, articulada a uma leitura da governança criminal. O exercício parte de dois pilares. A maior severidade aplicada aos dezoito anos não dissuade o crime no Brasil (Costa et al., 2018), achado causal doméstico, e a literatura internacional indica que o processamento de adolescentes no sistema adulto eleva a violência e a reincidência subsequentes (McGowan et al., 2007). Um modelo estoque-fluxo de coorte, submetido a simulação de Monte Carlo, projeta um acréscimo de dezenas de milhares de presos até 2046, com pico em 2037, exigindo cerca de R\$ 2 bilhões só na construção de vagas inexistentes. A quase totalidade desses adolescentes seria encaminhada a prisões governadas por facções, na idade em que o recrutamento se consuma. Vendida como instrumento contra o crime organizado, a reforma tende a fortalecê-lo.

¹Doutorando em Ciência Política, Universidade de Brasília (UnB), e pesquisador visitante na University of Illinois at Chicago (UIC). Contato: igornovaeslins@gmail.com.

1. O problema

Em junho de 2026, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da redução da maioria penal, em proposta que tramita desde 1993. O debate, contudo, permanece pouco preciso. De um lado, mobiliza-se a gravidade de crimes cometidos por adolescentes. De outro, a literatura comparada e o estatuto da criança. Falta a estimativa de quantas pessoas a reforma colocaria atrás das grades, por quanto tempo, a que custo e em que tipo de prisão.

Esta nota preenche essa lacuna em três movimentos. O primeiro ancora a análise na evidência sobre se a severidade dissuade e sobre o efeito do sistema adulto. O segundo traduz essa evidência em uma projeção quantitativa da população prisional adicional, com incerteza explícita. O terceiro lê a projeção à luz da prisão brasileira como sede das facções, onde está a contribuição original. O efeito mais relevante da reforma é de governança criminal.

2. O que a evidência estabelece

O pressuposto que sustenta a proposta é o de que punir mais cedo conterá o crime. A melhor evidência brasileira o contradiz. Em estudo de descontinuidade que usa a mortalidade violenta como proxy do envolvimento criminal, Costa et al. (2018) não encontram efeito dissuasório no aumento de severidade que ocorre aos dezoito anos. A suposta exceção do Rio de Janeiro, divulgada na imprensa, não se sustenta. Trata-se de um coeficiente fracamente significativo que os próprios autores tratam como falso positivo. O achado equivale, com desenho causal limpo, à literatura internacional que documenta a ausência de resposta comportamental ao agravamento abrupto da pena na maioria (Lee e McCrary, 2009).

O efeito da transferência ao sistema adulto também é conhecido. A revisão sistemática conduzida pelo serviço de saúde pública dos Estados Unidos concluiu que processar jovens no sistema adulto aumenta a violência e a reincidência subsequentes (McGowan et al., 2007). No Brasil, estimativa causal recente indica que a condenação no sistema adulto eleva em treze pontos percentuais a probabilidade de novo crime (Britto et al., 2022). A reincidência efetiva situa-se em torno de um quarto na estimativa legal estrita do IPEA (2015), abaixo dos setenta por cento difundidos no debate. O sistema adulto agrava a trajetória do adolescente.

3. Dados e método

A análise reúne fontes primárias oficiais. O sistema adulto é descrito pelos microdados do SISDEPEN de 2024 e 2025, dos quais se extraem a composição por tipo penal, o perfil etário e a distribuição do tempo de pena, por unidade da federação. O sistema socioeducativo provém do Levantamento Nacional do SINASE de 2024. A dinâmica demográfica usa a Projeção da População do IBGE, revisão de 2024. A reincidência baseia-se nas estimativas do IPEA e do DEPEN. Os custos vêm dos levantamentos do CNJ, do CNMP, do FNDE e do Ministério da Saúde. A presença das facções é codificada a partir do Mapa das Organizações Criminosas de 2024 (SENAPPEN/MJSP) e da literatura especializada.

A composição do sistema adulto em 2024 antecipa o que está em jogo. O tráfico responde por quase um quarto das incidências penais, e o conjunto de tráfico e roubo domina o sistema. São Paulo concentra tráfico, ao passo que o Rio de Janeiro exibe um perfil de letalidade mais alto, com o homicídio respondendo por mais de um quinto das incidências, marca da governança territorial armada.

O modelo é governado por poucos parâmetros, cada um ancorado em fonte e tratado com incerteza (Tabela 1). O fluxo de entrada corresponde ao número anual de adolescentes que ingressariam no sistema adulto. O tempo de permanência é o tempo efetivamente cumprido por tipo de crime, derivado das frações de progressão de regime, escolha conservadora que subestima o tempo total no sistema. A reincidência de base mede a propensão a reingressar, e o feedback do sistema adulto entra de forma aditiva, fiel à natureza da estimativa causal que o ancora.

Tabela 1. Parâmetros centrais do modelo e respectivas faixas de incerteza

Parâmetro	Valor central	Faixa	Fonte
Fluxo anual de entrada (16–17)	12.000	8.000–18.000	SINASE 2024 (provisório)
Tempo cumprido — homicídio (anos)	4,0	escala 0,7–1,7	Proxy LEP art. 112
Tempo cumprido — roubo (anos)	1,1	escala 0,7–1,7	Proxy LEP art. 112
Tempo cumprido — tráfico (anos)	2,8	escala 0,7–1,7	Proxy LEP art. 112
Reincidência de base	0,239	0,15–0,30	CNJ/socioeducativo
Feedback do sistema adulto (aditivo)	+13 p.p.	0 a +19 p.p.	Britto et al.
Custo adulto (R\$/ano)	29.962	±20%	SENAPPEN 2024, deflac.
Custo socioeducativo (R\$/ano)	171.469	±30%	CNMP 2019, deflac.
Custo de construção por vaga (R\$)	72.450	45–160 mil	FUNPEN/SENAPPEN

Fontes: SINASE 2024; SISDEPEN 2024; IBGE 2024; CNJ/DEPEN; CNMP 2019; Britto et al. Custos deflacionados para reais de 2026.

A estrutura é a de um modelo estoque-fluxo de coorte, em tempo discreto anual. A cada ano, um fluxo de adolescentes elegíveis ingressa no sistema adulto, escalado pela trajetória da coorte de dezesseis e dezessete anos projetada pelo IBGE e filtrado pelos crimes que a reforma transfere. Cada ingressante permanece encarcerado pelo tempo cumprido do seu crime e, ao sair, reingressa com probabilidade que combina a reincidência de base e o feedback criminógeno. O estoque de cada ano é a soma das coortes ainda encarceradas. Em paralelo, contabiliza-se a economia gerada no sistema socioeducativo, de onde os adolescentes são desviados.

Quatro cenários de elegibilidade compõem uma escada (Tabela 2). O piso transfere apenas o núcleo de crimes contra a vida e hediondos, fiel ao texto aprovado na Câmara em 2015. O teto acrescenta o roubo. O ampliado acrescenta o tráfico. O geral transfere todos os crimes. A incerteza de todos os parâmetros é propagada por simulação de Monte Carlo. Os níveis absolutos são provisórios e dependem da liberação de microdados pela SNDCA e pelo sistema penitenciário, e as conclusões qualitativas independem deles.

Tabela 2. Cenários de elegibilidade

Cenário	Crimes elegíveis	Fração do fluxo
Restrito-piso	Hediondos, homicídio doloso, lesão seguida de morte	~19%
Restrito-teto	Anterior + roubo	~51%
Ampliado	Anterior + tráfico	~78%
Geral	Todos os crimes	100%

A fração do fluxo é a parcela dos atos infracionais que cada cenário transfere ao sistema adulto (SINASE 2024). O roubo agravado e a lesão grave foram rejeitados no substitutivo de 2015 e não integram o piso.

4. Resultados

A reforma acrescentaria à população prisional adulta um contingente que cresce até meados da década de 2030 e atinge o pico em 2037. No cenário ampliado, o mais próximo das propostas em tramitação, a projeção aponta cerca de 36 mil presos adicionais no pico, com intervalo provável de 27 mil a 47 mil, e cerca de 33 mil em 2046 (Figura 1, Tabela 3). Mesmo o piso, o mais conservador, adiciona da ordem de 13 mil pessoas. O cenário geral chega a 44 mil no pico.

O dimensionamento em relação ao sistema existente é direto. A população prisional brasileira é de cerca de 674 mil pessoas em unidades físicas, ou 909 mil incluída a prisão domiciliar, com déficit de cerca de 176 mil vagas (SENAPPEN, 2024). Os cerca de 36 mil presos adicionais do cenário ampliado exigem 36 mil vagas inexistentes, elevando o déficit para mais de 210 mil mesmo sem considerar o crescimento próprio do sistema.

Figura 1. Presos adicionais sob a redução da maioridade penal, 2026–2046

Mediana e bandas de 80% e 95% (Monte Carlo, N=1.000) para o cenário ampliado; linhas medianas para os demais. Pico em 2037.

Tabela 3. Presos adicionais no pico (2037) e em 2046, por cenário

Cenário	Pico (2037)	2046
Restrito-piso	13,5 mil [10,0–17,7]	13,1 mil
Restrito-teto	22,9 mil [16,9–30,0]	20,9 mil
Ampliado	36,4 mil [27,1–47,4]	32,9 mil
Geral	44,2 mil [33,0–57,4]	39,9 mil

Em milhares de pessoas. Mediana e intervalo de credibilidade de 80% (Monte Carlo). Nível provisório.

A demografia não atenua o efeito. A coorte de dezesseis e dezessete anos encolhe cerca de um quarto até 2046, e todos os estados seguem essa tendência. Ainda assim, o estoque carcerário sobe, porque a permanência prolongada no sistema adulto e o reingresso que ela alimenta convertem um fluxo pequeno e declinante em um estoque grande e persistente.

A robustez do resultado merece atenção. O feedback criminógeno é o parâmetro mais sujeito a disputa. Ainda que ele seja anulado, isto é, ainda que se assuma, contra a evidência, que o sistema adulto não eleva a reincidência, o cenário ampliado ainda adiciona da ordem de 25 mil presos. A projeção não se apoia sobre a hipótese mais contestada.

A pergunta decisiva para a política é o efeito sobre o crime, que resulta de quatro alavancas. A dissuasão é nula. A incapacitação reduziria o crime enquanto os jovens estivessem presos, mas apenas em parte, porque a prisão brasileira é governada por facções que operam o crime de dentro. O efeito criminógeno o eleva após a soltura, ao prolongar a carreira criminal (McGowan et al., 2007; Britto et al., 2022). A capacidade faccional o amplia de forma estrutural (Lessing, 2017). O resultado é uma projeção condicional, cujo sinal no horizonte da política é de aumento (Figura 2).

O exercício compara dois mundos, o da reforma e o do sistema socioeducativo, e mede a variação no crime da coorte afetada. Como a prisão faccionada não neutraliza o crime, não há redução de curto prazo crível. No horizonte que importa, sob o pressuposto de que o sistema adulto prolonga a carreira criminal, o crime da coorte sobe, da ordem de 19% em 2046 e de cerca de um terço no longo prazo. A magnitude depende de parâmetros ainda não calibrados para o Brasil, transportados da literatura, e por isso o resultado é apresentado como cenário condicional, com a incerteza explícita. O sinal, e não o número exato, é o que a política precisa reter.

Figura 2. Projeção condicional do efeito da reforma sobre o crime da coorte, 2026–2066

Projeção: em quanto o crime sobe sob a redução da maioria

Antes da reforma não há diferença. Após a aprovação, o crime da coorte de 16–17 sobe e se mantém acima do status quo — sem redução inicial crível, dada a operação faccional nas prisões. Linha = central; banda = do cenário mais generoso com a PEC ao pessimista.

ção PARCIAL (prisão faccionada opera crime de dentro, $\phi=0,35$) + reincidência (Britto +13 p.p.) + carreira prolongada, magnitude de longo prazo ancorada no efeito (-34%) de McGowan/CDC (2007), transportado. Dissuasão = 0 (Costa et al., 2018).

Variação percentual no crime da coorte, dois mundos (reforma vs. socioeducativo). Projeção condicional: incapacitação parcial (a facção opera de dentro), efeito criminógeno pelo prolongamento da carreira, dissuasão nula (Costa et al., 2018), magnitude de longo prazo calibrada a McGowan et al. (2007). Linha central e banda do cenário mais generoso com a proposta ao pessimista.

O custo fiscal exige leitura cuidadosa. O sistema socioeducativo custa muito mais por adolescente do que o sistema adulto por preso, porque opera em pequena escala e com custos fixos altos. Tomada ao pé da letra, a aritmética sugeriria economia ao desviar o adolescente para a prisão adulta. Duas razões afastam essa leitura. A economia socioeducativa é em larga medida ilusória, porque o sistema não encolhe na proporção dos adolescentes que perde. E há o custo de capital, pois cada preso adicional requer uma vaga inexistente num sistema já deficitário. O número indisputável é esse capital, cerca de R\$ 2,2 bilhões no cenário ampliado (Figura 3, Tabela 4). O custeio da operação alcança cerca de R\$ 11 bilhões em vinte anos; somado o capital, o custo bruto chega a cerca de R\$ 13 bilhões. O ônus líquido, descontada a economia socioeducativa que em larga medida não se concretiza, situa-se entre cerca de R\$ 3 bilhões e esse bruto.

Figura 3. Custo fiscal da reforma em valor presente, por cenário

Custo fiscal: o capital de vagas é o piso indisputável

Custeio + capital (valor presente, 5% a.a., R\$ de 2026). O losango é o custo líquido após a economia socioeducativa — em larga medida ilusória, pois o sistema não encolhe na proporção dos jovens que perde.

Valor presente a 5% ao ano, reais de 2026 (determinístico). Custeio mais capital de construção; o losango marca o custo líquido após a economia socioeducativa marginal.

Tabela 4. Custo fiscal total em valor presente, por cenário

Cenário	Custeio	Capital	Economia socioed.	Custo líquido
Restrito-piso	3,6	0,7	2,4	1,9
Restrito-teto	7,1	1,4	6,4	2,0
Ampliado	10,9	2,2	9,9	3,2
Geral	13,3	2,6	12,6	3,3

Em bilhões de reais de 2026. Custeio mais capital de construção de vagas, deduzida a economia socioeducativa marginal.

A tradução desse capital dimensiona o que está em disputa (Figura 4, Tabela 5). Os cerca de R\$ 2,2 bilhões equivalem a 653 creches do programa Proinfância, a 862 unidades básicas de saúde ou ao custo anual de 24 mil professores da educação básica. É o que o país deixaria de construir para erguer, em vez disso, vagas de prisão.

Figura 4. Equivalência do capital da reforma em saúde e educação

O que a construção de vagas da reforma compraria em saúde e educação

Equivalência só do capital indisputável do cenário ampliado (R\$ 2,2 bi, valor presente)

Custos unitários: FNDE/Proinfância; Novo PAC Saúde; piso do magistério (MEC 2025); INEP/FUNDEB.

Custos unitários: FNDE/Proinfância; Novo PAC Saúde; piso do magistério (MEC); INEP/FUNDEB. Base: capital do cenário ampliado.

Tabela 5. O que o capital da reforma compraria em saúde e educação

Equivalente	Capital (R\$ 2,2 bi)
Creches (Proinfância)	653
Unidades básicas de saúde	862
Professores (um ano)	23.954
Matrículas (um ano, custo real)	172.467

Equivalências do capital de construção das vagas, cenário ampliado, valor presente.

O resultado de maior alcance está no destino dos adolescentes. A prisão brasileira é a sede histórica das facções (Dias, 2013; Feltran, 2018). O Primeiro Comando da Capital nasceu no sistema penitenciário paulista (Dias, 2013; Willis, 2015), e o Comando Vermelho, no carioca. Quem ingressa na prisão adulta no Brasil entra em território governado, sob um regime de governança criminal que regula a vida e a morte dos internos (Arias, 2017; Lessing, 2021).

A distribuição é contundente (Figura 5). Considerados os 27 estados, 81% das pessoas-ano de adolescentes gerados pela reforma recairia sobre prisões sob facção hegemônica ou em disputa. Doze estados têm uma facção hegemônica, quinze registram presença em disputa, e São Paulo, sob monopólio do PCC, concentra 42% de todo o volume (Manso e Dias, 2018). A reforma posiciona os adolescentes, na idade que a literatura de recrutamento identifica como porta de entrada, dentro do ecossistema controlado pelas facções.

A exposição se traduz em pessoas. Cerca de 123 mil adolescentes passariam por prisões faccionadas ao longo de duas décadas. Nas unidades sob facção hegemônica a filiação beira o universal, em parte como recurso de sobrevivência (Dias, 2013; Biondi, 2016; Feltran, 2018). Sob taxas plausíveis de filiação, de um terço a dois terços, a reforma produziria entre 41 mil e 82 mil

novos integrantes de facções, com valor central em torno de 60 mil. O número resulta da exposição convertida por uma taxa de filiação, e fixa a ordem de grandeza do que está em jogo.

O encadeamento sustenta a tese central, e a literatura já o antecipa. O endurecimento penal pode fortalecer as organizações criminais que pretende combater, ao ampliar o alcance do governo prisional sobre os atores das ruas (Lessing, 2017). Vendida como instrumento contra o crime organizado, a redução da maioria penal o fortalece, ao entregar adolescentes, mais cedo e em maior número, ao aparato de socialização das facções. O efeito é abastecer o circuito que liga a prisão à facção.

Figura 5. Exposição ao sistema prisional faccionado, por estado

Para onde a reforma encaminha os jovens: o sistema prisional faccionado

Pessoas-ano de 16–17 no sistema adulto, cenário ampliado, 27 estados. 81% em prisões sob facção hegemônica ou em disputa

Peso ordinal: 1 = facção hegemônica (PCC, CV ou local); 0,5 = disputa. Mapa das Organizações Criminosas 2024 (SENAPPEN/MJSP).

Pessoas-ano de adolescentes de 16–17 no sistema adulto, cenário ampliado, 27 estados. Peso ordinal: 1 = facção hegemônica; 0,5 = disputa. Mapa das Organizações Criminosas 2024 (SENAPPEN/MJSP).

5. Síntese

Os achados convergem. A redução da maioria penal repousa sobre uma premissa que a evidência brasileira não sustenta, a de que a severidade precoce dissuade. Sobre essa premissa, a reforma produziria efeitos concretos e contrários ao seu propósito declarado. Acrescentaria dezenas de milhares de presos a um sistema que já não comporta os que tem, sobre uma coorte

juvenil em retração, a um custo cuja parcela incontestável recai sobre a construção de vagas inexistentes. E, no horizonte que importa, tenderia a elevar o próprio crime que pretende conter.

O destino desses adolescentes reorganiza o debate. A quase totalidade seria encaminhada a prisões governadas por facções, na idade do recrutamento. A redução da maioridade penal abastece o crime organizado que afirma combater.

Referências

- ARIAS, E. D. *Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- BIONDI, K. *Sharing this walk: an ethnography of prison life and the PCC in Brazil*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2016.
- BRITTO, D.; PINOTTI, P.; SAMPAIO, B. *Criminal conviction, recidivism and labor market outcomes: evidence from Pernambuco (Brasil)*. Working paper, c. 2022.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; IPEA. *Reincidência criminal no Brasil*. Brasília, 2015.
- CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. *Panorama da execução dos programas socioeducativos de internação*. Brasília: CNMP, 2019.
- COSTA, F.; DE FARIA, J.; IACHAN, F.; CABALLERO, B. *Homicides and the age of criminal responsibility in Brazil: a density discontinuity approach*. *Economía (LACEA Journal)*, 2018.
- DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL; UFPE. *Reincidência criminal no Brasil*. Brasília: DEPEN, 2022.
- DIAS, C. N. *PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência*. São Paulo: Saraiva, 2013.
- FELTRAN, G. *Irmãos: uma história do PCC*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Projeções da população: revisão 2024*. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.
- LEE, D. S.; McCRARY, J. *The deterrence effect of prison: dynamic theory and evidence*. 2009.
- LESSING, B. *Counterproductive punishment: how prison gangs undermine state authority*. *Rationality and Society*, v. 29, n. 3, p. 257–297, 2017.
- LESSING, B. *Conceptualizing criminal governance*. *Perspectives on Politics*, v. 19, n. 3, p. 854–873, 2021.
- MANSO, B. P.; DIAS, C. N. *A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil*. São Paulo: Todavia, 2018.
- McGOWAN, A. et al. *Effects on violence of laws and policies facilitating the transfer of juveniles from the juvenile justice system to the adult justice system: a systematic review*. *American Journal of Preventive Medicine*, v. 32, n. 4S, p. S7–S28, 2007.
- MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. *Levantamento Nacional do SINASE 2024*. Brasília: MDHC, 2024.
- SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIAS. *Mapa das Organizações Criminosas*. Brasília: SENAPPEN/MJSP, 2024.
- SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIAS. *SISDEPEN: 17º ciclo, 2º semestre de 2024*. Brasília: SENAPPEN/MJSP, 2024.
- STEINBERG, L.; SCOTT, E. *Less guilty by reason of adolescence*. *American Psychologist*, v. 58, n. 12, 2003.